

APLIKASI PREDIKSI STATUS KELULUSAN MAHASISWA MENGGUNAKAN *k-NEAREST NEIGHBOR* (STUDI KASUS PADA JURUSAN KIMIA - FST UNDANA)

Ruthey Stephanie Pauline Foeh¹, Emerensye S.Y. Pandie², S. Adi Santoso Mola³
^{1,2,3} Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Data mining adalah ilmu yang mempelajari tentang prediksi masa depan dari kumpulan data. *Data mining* dapat digunakan untuk memprediksi status Kelulusan mahasiswa apakah akan tepat waktu (4 tahun) atau tidak tepat waktu (> 4 tahun) berdasarkan data masa lalu dari mahasiswa yang sudah lulus sehingga menghasilkan pola atau ciri tertentu dari mahasiswa yang lulus tepat waktu maupun yang tidak. Pada penelitian ini dilakukan perancangan dan pembuatan aplikasi data mining prediksi status kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma *k-Nearest Neighbor* studi kasus pada jurusan kimia-FST-Universitas Nusa Cendana (UNDANA). Sistem yang dibangun bertujuan memprediksi status kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma *data mining-k-Nearest Neighbor* pada mahasiswa jurusan kimia-FST-UNDANA. Penelitian ini menggunakan 167 data yang telah melalui beberapa proses seperti proses konversi data, standarisasi data, dari 167 data dilakukan 2(dua) pengujian terhadap 1 data uji. Pengujian pertama digunakan 30 data, diperoleh hasil tingkat kecocokan untuk lulus tepat waktu 99,66% dan yang tidak tepat waktu 99,87 % dan pengujian kedua digunakan 50 data, diperoleh hasil tingkat kecocokan untuk lulus tepat waktu 97,89 % dan yang tidak tepat waktu 98,03 %.

Kata kunci : *k-Nearest Neighbor*, prediksi, status kelulusan

ABSTRACT

Data mining is a branch of science that learn about predictions of the future from data aggregate. Data mining can be used to predict the status of graduated students whether will be right in time (4 years) or not (> 4 years) based on data on the past from graduated students so can turning out a pattern or a certain characteristic from the on time graduated students either graduated students behind time. The design and the making on this research about data mining application to predict the status of graduated students is using k-Nearest Neighbor case study on chemistry major-FST-Nusa Cendana University (UNDANA). The purpose of this system is to predict the status of graduated students using algorithm of data mining k-Nearest Neighbor on students in chemistry major-FST-UNDANA. This research is using 167 data that already pass some of the process like data conversion, standardization data, from 167 data will make 2 (two) times trial for 1 data experiment. 30 data is using for first trial, and got 99,66 % compatibility to graduate on time and 99,87 % compatibility to graduate behind time and second trial is using 50 data, and got 97,89 % compatibility to graduate in time and 98,03 compatibility to graduate behind time.

Key word : *k-Nearest Neighbor*, prediction, graduation status

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pendidikan membuat setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan serta potensi yang ada didalam dirinya. Jenjang pendidikan strata 1 mempunyai lama studi normal selama 8 semester atau 4 tahun, tetapi pada pelaksanaannya mahasiswa tidak semua dapat menuntaskan masa belajarnya dengan waktu normal yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap mahasiswa bersangkutan maupun terhadap universitas. Universitas Nusa Cendana (UNDANA), merupakan salah satu universitas negeri yang sangat mendukung dalam pengembangan kemampuan dan mutu dari pendidikan khususnya di NTT. Universitas Nusa Cendana didirikan pada tanggal 1 September 1962 dan hingga saat ini memiliki 9 fakultas dengan 46 program studi serta 6 program pascasarjana. Universitas Nusa Cendana hingga tahun 2013 telah memiliki

mahasiswa dengan jumlah melebihi 20.000 orang. Fakultas Sains dan Teknik (FST) merupakan salah satu fakultas di UNDANA, dimana didalamnya terdapat jurusan kimia, yang tercatat dari tahun ajaran 2006/2007 hingga tahun 2013/2014 memiliki jumlah mahasiswa/mahasiswi yang lulus sebanyak 167 orang. *Data mining* adalah ilmu yang mempelajari tentang prediksi masa depan dari kumpulan data. *Data mining* dapat digunakan untuk memprediksi status Kelulusan mahasiswa apakah akan tepat waktu (4 tahun) atau tidak tepat waktu (> 4 tahun) berdasarkan data masa lalu dari mahasiswa yang sudah lulus sehingga menghasilkan pola atau ciri tertentu dari mahasiswa yang lulus tepat waktu maupun yang tidak. Dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti membuat sebuah "Aplikasi *Data mining* Prediksi Status Kelulusan Mahasiswa menggunakan Algoritma *k-Nearest Neighbor* studi kasus pada jurusan Kimia-UNDANA", dimana aplikasi yang mampu memprediksi status kelulusan mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi *data mining* menggunakan algoritma *k-Nearest Neighbor*.

II. MATERI DAN METODE

2.1 *Data mining*

Data mining disebut juga *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam *database*. Penemuan pengetahuan tersebut bisa berupa penjelasan tentang masa lalu ataupun prediksi masa depan

2.2 Tahap-Tahap *Data mining*

Data mining dapat dibagi menjadi Tahap-tahap tersebut bersifat interaktif, pemakai terlibat langsung atau dengan perantara *knowledge base*. Tahap-tahap *data mining* ada 7 yaitu : Pembersihan data (*data cleaning*), Integrasi data (*data integration*), Seleksi Data (*Data Selection*), Transformasi data (*Data Transformation*), Proses *mining*, Evaluasi pola (*pattern evaluation*), Presentasi pengetahuan (*knowledge presentation*)^[2]

2.3 Data dan Informasi

Untuk mengetahui *data mining* lebih jauh, tentu harus lebih paham dengan istilah data, informasi dan pengetahuan (*knowledge*). Data adalah segala fakta, angka atau teks yang dapat diproses oleh komputer.^[5]

2.4 *Supervised learning* dan *Unsupervised learning*

Dalam pembelajaran data mining memiliki dua cara pembelajaran yaitu pembelajaran terawasi (*Supervised learning*) dan pembelajaran tidak terawasi (*Unsupervised learning*)^[3]

2.5 Klasifikasi

Klasifikasi adalah teknik yang dilakukan untuk memprediksi *class* atau *property* dari setiap *instance*. Klasifikasi memprediksi data dalam bentuk kategori, sedangkan prediksi memodelkan fungsi-fungsi dari nilai yang kontinyu. Prediksi bisa dipandang sebagai pembentukan dan penggunaan model untuk menguji kelas dari sampel yang tidak berlabel, atau menguji nilai atau rentang nilai dari suatu atribut. Dalam pandangan ini, klasifikasi dan regresi adalah dua jenis masalah prediksi, dimana klasifikasi digunakan untuk memprediksi nilai nominal, sedangkan regresi digunakan untuk memprediksi nilai kontinyu. Untuk selanjutnya penggunaan istilah *prediction* untuk memprediksi kelas yang berlabel disebut *classification*, dan penggunaan istilah prediksi untuk memprediksi nilai yang kontinyu sebagai *prediction*.^[2]

2.6 Algoritma *k-Nearest Neighbor* (*k-NN*)

Hubungan antara *data mining* dan *k-Nearest Neighbor* adalah *data mining* merupakan pencarian pengetahuan dalam *database* yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dapat menjelaskan masa lalu maupun dipakai untuk memprediksi masa depan. Algoritma *k-Nearest Neighbor* adalah algoritma pengklasifikasian data sederhana dimana penghitungan lokasi atau jarak terdekat dijadikan ukuran untuk mengklasifikasikan suatu kasus baru berdasarkan ukuran kemiripan.

2.7 k-fold Cross Validation

Penentuan nilai *k* terbaik tergantung pada data. Nilai *k* yang tinggi bisa mengurangi efek *noise* pada klasifikasi, tetapi membuat batasan antara setiap kelas menjadi kabur. Sedangkan penentuan nilai *k*=1 belum tentu bisa menjawab permasalahan *data mining* dalam hal ini tingkat validitas.^[4]

2.8 Standarisasi Data

Proses algoritma *k-Nearest Neighbor* menghitung jarak antar *record* untuk menentukan tingkat kemiripan dan ketidakmiripan. Istilah ketidakmiripan terkadang juga dianggap sebagai ukuran jarak antara dua data. Salah satu solusinya adalah melakukan standarisasi data. Dalam proses standarisasi dalam klasifikasi data, data ditransformasi ke dalam interval yang ternormalisasi rentang nilai [-1..1] atau [0..1].

2.9 Desain Sistem

Rancangan desain sistem yang akan dibuat meliputi diagram konteks, *Data Flow Diagram* (DFD), rancangan *flowchart* dan perancangan antar muka.

a. Diagram Konteks

Diagram konteks merupakan diagram sederhana yang menghubungkan antara entitas luar masukan dan keluaran dari sistem serta aliran penyimpanan data. *Context diagram* dari aplikasi prediksi status kelulusan mahasiswa.

Gambar 1. Diagram Konteks (Foeh, 2014)

b. Data Flow Diagram (DFD)

Setelah diagram konteks, tahap selanjutnya adalah membuat DFD untuk menjelaskan proses aplikasi *data mining* dari prediksi status kelulusan mahasiswa.

Gambar 2. Data Flow Diagram (Foeh, 2014)

c. Flowchart

Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Flowchart sistem ini dapat dilihat seperti gambar berikut:

Gambar 3. Flowchart Sistem (Foeh, 2014)

d. Perancangan Antar Muka

Adapun *design interface* dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Perancangan Form

Gambar 4 Perancangan Form Login (Foeh, 2014)

Perancangan *Formlogin* berisi inputan username dan password yang harus diinputkan oleh user. Jika berhasil login maka akan masuk ke *Form* halaman utama dan jika gagal maka akan diminta untuk login kembali.

2. Form Halaman Utama

Gambar 5. Perancangan Form halaman utama (Foeh, 2014)

Form halaman utama merupakan *Form* yang berisi pilihan data mahasiswa, pilihan prediksi, pilihan cetak, pengaturan dan logout.

3. Form data mahasiswa

The screenshot shows a web interface for 'Data mahasiswa'. It features a header, a sidebar with navigation links (Beranda, Mahasiswa, Prediksi, Cetak data, Pengaturan, Logout), and a main content area. The main content area contains a table with 7 columns, each labeled 'xxxx'. Above the table are buttons for 'tambah', 'proses', and 'cetak'. The table is currently empty.

Gambar 6 Perancangan Form data mahasiswa (Foeh, 2014)

Form data mahasiswa merupakan Form yang berisi pilihan data mahasiswa, tombol tambah, tombol proses yang dimana data akan langsung diproses untuk menjadi data konversi, tombol cetak untuk mencetak dalam bentuk laporan data mahasiswa.

4. Form input data mahasiswa

The screenshot shows a web interface for 'Input Data mahasiswa'. It features a header, a sidebar with navigation links (Beranda, Mahasiswa, Prediksi, Cetak data, Pengaturan, Logout), and a main content area. The main content area contains a form with the following fields: NIM * (Enter Text), Nama * (Enter Text), Tanggal Lulus (Enter Text), Tanggal Masuk (Enter Text), Jenis Kelamin * (radio buttons for Laki-laki and perempuan), Tanggal Lahir (Enter Text), Asal Sekolah * (Enter Text), NEM * (Enter Text), Jalur Masuk * (Enter Text), and Status tinggal * (Enter Text). There are also 'simpan' and 'kembali' buttons at the bottom.

Gambar 7. Perancangan Form data mahasiswa (Foeh, 2014)

Perancangan form inputan data mahasiswa berisi inputan data seperti nim, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nem, tanggal masuk, asal sekolah, jalur masuk, status tinggal.

5. Form Data standarisasi

The screenshot shows a web interface for 'Data standarisasi'. It features a header, a sidebar with navigation links (Beranda, Mahasiswa, Prediksi, Cetak data, Pengaturan, Logout), and a main content area. The main content area contains a table with 7 columns, each labeled 'xxxx'. The table is currently empty.

Gambar 8 perancangan form data standarisasi (Foeh, 2014)

Perancangan Form data standarisasi merupakan Form yang berisi hasil standarisasi, dimana pada datanya telah diproses dengan rumusan persamaan 2.2.

6. Form Inputan data uji

Gambar 9 perancangan form inputan data uji(Foeh, 2014)

Form data uji merupakan *Form* yang berisi pilihan data uji, inputan data seperti nim, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nem, tanggal masuk, asal sekolah, jalur masuk, status tinggal.tombol simpan untuk menyimpan data dan tombol kembali untuk kembali pada menu pilihan sebelumnya.

7. Form Prediksi

Gambar 10 Perancangan *Form* Prediksi (Foeh, 2014)

Form prediksi terdiri dari pilihan data uji *prediksi*, kemudian pada *proses* akandibaca data pola terstandarisasi, Masukkan nilai k dan nilai uji kemudian Dalam tombol proses memiliki instruksi Menghitung kuadrat jarak *euclid* (*query instance*) terhadap data latih yang akan mengurutkan objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak *euclid* terkecil Mengumpulkan label *class* Y (klasifikasi *Nearest Neighborhood*). Dengan kategori *Nearest Neighbor* yang paling mayoritas maka dapat diprediksikan nilai *query instance* yang telah dihitung menampilkan hasil prediksi . Hasil dari prediksi dapat dilihat tombol klasifikasi lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu. Bentuk kelulusannya dapat dilihat pada bentuk nilai persentasenya.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari prediksi status kelulusan terhadap “aplikasi *data mining* prediksi status kelulusan mahasiswa dengan menggunakan metode *k- Nearest Neighbor*” yang telah dibuat. Prediksi yang dilakukan oleh sistem tersebut akan melibatkan beberapa data antara lain data latih dan data uji. Dimana data latih dan data uji merupakan kumpulan data pola mahasiswa yang telah melalui proses konversi dan proses standarisasi data. Proses prediksi dilakukan untuk mengetahui presentase akurasi prediksi yang dimiliki oleh sistem yang akan digunakan untuk menganalisa, membahas dan menyimpulkan hasil dari penelitian ini. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka telah dibangun suatu aplikasi yang dapat memprediksi status kelulusan mahasiswa tepat waktu atau tidak tepat waktu.

3.2 Implementasi desain sistem

Implementasi desain aplikasi data mining prediksi status kelulusan mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *MySQL* sebagai basis datanya. Untuk membangun *interface* yang sesuai dengan perancangan digunakan notepad ++ sebagai *software* bantu dalam membuat desain. Tampilan dari aplikasi yang telah dibangun antara lain:

a. Halaman login

Halaman *login* disediakan untuk admin melakukan proses *login* dan masuk ke dalam halaman utama admin.

Gambar 11 Halaman login(Foeh, 2014).

b. Halaman utama atau beranda

Halaman utama merupakan halaman pertama yang muncul ketika admin mengakses ke *website* aplikasi data mining prediksi status kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma k-nearest neighbor . Tampilannya dapat dilihat pada gambar 12.

Gambar 12. Halaman utama/beranda (Foeh, 2014)

c. Form data mahasiswa

Form data mahasiswa merupakan form submenu yang bisa dipilih oleh admin. Data mahasiswa tersebut merupakan data diri dari mahasiswa jurusan kimia.

Gambar 13. Form halaman data mahasiswa (Foeh, 2014)

d. Form input data mahasiswa

Form inputan data mahasiswa merupakan form yang berisi data inputan.

Gambar 14 Form inputan/tambahan data mahasiswa (Foeh, 2014)

e. Form proses konversi data

Form data konversi merupakan form yang menyimpan data hasil konversi data. Konversi data merupakan suatu proses merubah data menjadi bilangan *numeric* yang memiliki nilai bobot. Tampilannya seperti pada gambar 15 :

Gambar 15 Form data konversi/tabel standar mahasiswa(Foeh, 2014)

f. Form standarisasi data

Form standarisasi data merupakan form yang menyimpan data hasil standarisasi. Hasil dari perhitungan menggunakan rumus persamaan 2.2

Gambar 16 Form data standarisasi (Foeh, 2014)

g. Form input data uji

Form input data uji merupakan form yang berisi masukan data untuk proses pengujian

Gambar 17 Form input data uji (Foeh, 2014)

- h. Form proses prediksi
 Form proses prediksi merupakan form yang paling utama dalam proses.untuk mendapatkan hasil status kelulusan dilalui oleh proses prediksi.proses prediksi menggunakan rumus persamaan 2.1 dalam proses perhitungan data.

Gambar 18 form proses prediksi (Foeh,2014)

- i. Form cetak data
 Form cetak data merupakan form yang digunakan apabila admin ingin menjadikan data mahasiswa sebagai laporan. Tampilannya seperti pada gambar 19:

Gambar 19 Form cetak data (Foeh, 2014)

3.2 Pembahasan

Data yang digunakan dalam prediksi adalah 167 data dan 7 atribut. Untuk menentukan nilai tetangga terdekat digunakan nilai k sebagai penentu jarak tersebut. Nilai yang akan dipilih dihasilkan dari hasil penentuan yang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga letak dari masing-masing class saling berdekatan dan apabila digunakan nilai k besar akan menghasilkan banyak class yang beragam dan saling berdekatan.

3.2.1 Analisis hasil pengujian nilai k

Analisis hasil pengujian menggunakan Nilai k dapat ditentukan dengan menggunakan k-fold cross validation dan software pendukung WEKA. Nilai k terbaik diuji tingkat kecocokan menggunakan 167 record dengan jumlah k-fold=10

Pengujian dilakukan dengan WEKA menggunakan nilai k-fold =10

Tabel 1 Data hasil pengujian terhadap WEKA

k-fold Cross validation	Tingkat error kebenaran		Tingkat error ketidak benaran		kecocokan		Ketidak cocokan	
	k2	k4	k2	k4	k2	k4	k2	k4
2	87.4366%	92.8432%	114.7749%	107.528%	61.0777%	56.8862%	38.9222%	43.1138%

3	83.7442%	92.6522%	111.6512%	106.8226%	62.2754%	56.8862%	37.7246%	43.1138 %
4	88.605 %	91.6705%	113.3325%	106.5121 %	61.6766%	58.0838%	38.3234%	41.9162 %
5	80.6776%	90.3924%	110.8796%	103.9593 %	64.0719%	64.0719%	35.9281%	35.9281 %
6	85.5448%	89.7084%	114.1385%	103.9193 %	60.479 %	61.0778%	39.521 %	38.9222 %
7	91.8603%	86.6567%	117.0282%	101.4651 %	61.6766%	62.8743%	38.3234%	37.1257 %
8	84.9294%	90.5035%	112.8118%	104.0801 %	62.8743%	61.0778%	37.1257%	38.9222 %
9	84.3175%	88.4819%	113.0812%	101.992 %	62.2754%	61.0778%	37.7246%	38.9222 %
10	83.1031%	87.5709%	113.0902%	101.7764 %	64.0719%	64.6707%	35.9281%	35.3293 %

Pada tabel 1 terlihat perhitungan diatas maka nilai yang tingkat kecocokannya paling mendekati adalah pada k= 4 dengan persentase tingkat kebenaran sebesar 64.6707 %. Dengan adanya hasil pengujian tersebut maka telah diketahui bahwa sistem prediksi status kelulusan mahasiswa yang dilakukan pengujian dengan 10 pola *cross validation*, nilai k terbaik yaitu k-4 memiliki akurasi yang masih bisa dipercaya dan di gunakan untuk aplikasi datamining prediksi status mahasiswa dengan menggunakan metode k-Nearest Neighbor” memiliki presentasi akurasi sebesar **64.6707%**

3.2.2 Analisis hasil pengujian sistem

Pengujian terdiri dari 2 proses dengan jumlah data yang diambil sebagai sampel perhitungan yaitu:

Hasil prediksi 1 data uji akan dibandingkan dengan data asli dan dicari kecocokannya secara otomatis oleh program. Pengujian ini juga berguna untuk mengetahui apakah nilai *k* yang digunakan adalah nilai *k* yang terbaik dengan hasil tingkat keberhasilannya tinggi atau tidak untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa pada sistem aplikasi *data mining* ini. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada sistem ini maka digunakan rumus di bawah :

Tingkat Keberhasilan =

$$\frac{\sum \text{hasil pengujian bernilai benar (kecocokan)}}{\sum \text{banyaknya data sampel}} \times 100 \% (5.1)$$

data sesungguhnya dengan data hasil prediksi yang dihasilkan oleh aplikasi *data mining*

1 Pengujian 30 data terhadap 1 data uji dengan k=4

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan 7 atribut dengan tujuan dapat mengetahui hasil prediksi dan persentase tingkat keberhasilan dari sistem. Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan 30 data dan 1 data uji dengan tujuan dapat mengetahui persentase tingkat keberhasilannya.

Tabel 2 hasil pengujian tingkat keberhasilan lulus dan tidak lulus

Hasil prediksi	Perhitungan manual	Perhitungan sistem	Pselisih persentase kedekatan perhitungan
Lulus tepat waktu	26,75 %	26,66 %	99,66 %
lulus tidak tepat waktu	73,25 %	73,33%	99,87%

hasil tabel 2 adalah pengujian sistem aplikasi *data mining* dengan mengubah jumlah data training tingkat kecocokannya yang lulus tepat waktu 99,66 % yang tidak tepat waktu 99,87 %

2 Pengujian 50 data terhadap 1 data uji dengan k=4

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan 7 atribut dengan tujuan dapat mengetahui hasil prediksi dan persentase tingkat keberhasilan dari sistem. Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan 50 data dan 1 data uji dengan tujuan dapat mengetahui persentase tingkat keberhasilannya.

Tabel 3 hasil pengujian tingkat keberhasilan lulus dan tidak lulus

Hasil prediksi	Perhitungan manual	Perhitungan sistem	Tingkat kedekatan perhitungan
Lulus tepat waktu	50,02 %	49.01 %	97.89%
lulus tidak tepat waktu	49,98 %	50.98%	98.03%

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian sistem aplikasi *data mining* dengan mengubah jumlah data training tingkat kecocokkannya yang lulus tepat waktu 97,89 % yang tidak tepat waktu 98,03 %

IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada penelitian ini, mulai dari perancangan, pembelajaran sampai dengan pengujian data, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan nilai k terbaik dapat dilakukan dengan menggunakan WEKA dalam pengujian *k-fold cross validation*.
- b. Dengan menggunakan nilai $k=4$ (diperoleh dari hasil WEKA) didapatkan hasil antara perhitungan manual dan perhitungan sistem sebagai berikut :
 - 1) Hasil pengujian sistem aplikasi *data mining* dengan mengubah jumlah data training sebanyak 30 data didapatkan hasil tingkat kecocokkannya untuk lulus tepat waktu 99,66% dan yang tidak tepat waktu 99,87 % .
 - 2) Hasil pengujian sistem aplikasi *data mining* dengan mengubah jumlah data training sebanyak 50 data didapatkan hasil tingkat kecocokkannya untuk lulus tepat waktu 97.89 % dan yang tidak tepat waktu 98.03 %
- c. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa perbandingan hasil pengujian secara manual dan menggunakan sistem tidak terlalu jauh jaraknya dan semakin banyak data makan akan menunjukkan semakin tinggi titik kebenaran dan kecocokan data.

4.2. Saran

Setelah dilakukan evaluasi terhadap penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti antara lain, antara lain:

- a) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan ciri input agar hasil dari prediksi dapat lebih akurat.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah jumlah data latih agar semakin banyak data uji yang dapat dikenali oleh sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Foeh Ruthey,S,P, 2014. *Aplikasi data mining prediksi status kelulusan mahasiswa menggunakan k-nearest neighbor(studi kasus jurusan kimia –FSTUNDANA)*,Skripsi Program Sarjana Ilmu Komputer,Universitas Nusa Cendana Kupang
- [2] Han J & Kamber M. 2006. *Data mining – Concept and Techniques*. Morgan - Kauffman, San Diego
- [3] Kusumadewi Sri, 2003, *Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [4] Pandie, Emerensye.2012 “ *Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Pengajuan Kredit Dengan Algoritma K-Nearest Neighbor*.Program pascasarjana Universitas diponegoro Semarang
- [5] Prasetyo Edy. 2012.”*fuzzy k-nearest neighbor in every class untuk klasifikasi data*”, Seminar Nasional teknik informatika (santika 2012), Teknik informatika-Fakultas Teknologi Industry Universitas pembangunan nasional “veteran”jawa timur